

БРУЦЕЛЬОЗ СОБАК

ОПИС І ЗНАЧЕННЯ

Специфічний для собак бруцельоз, викликаний *Brucella canis*, є **інфекційним і контагіозним** захворюванням, яке в основному призводить до епізоотичних і ензоотичних викиднів або безпліддя у самок і самців собак. Але, останнім часом, було виявлено декілька випадків, коли собаки страждали спондилодисцитом та мали інші симптоми, не пов'язані з репродуктивною системою. *Brucella spp.* являється возбудителем бруцеллеза, который передается человеку и имеет всемирное распространение.

Бруцели належать до 3-го рівня біологічної безпеки та за винятком *Brucella ovis*, підпадають під категорію особливо патогенних мікроорганізмів. Рід *Brucella* включає дванадцять видів, класифікованих відповідно до їх патогенності та їхніх переважних хазяїв (наземних і морських ссавців або земноводних). Бактерії роду *Brucella* демонструють так звані гладкі або шорсткі фенотипи залежно від типу полісахариду O: ***B. canis* і *B. ovis* мають шорсткий фенотип**, тоді як інші види - гладкий фенотип (за винятком *B. inopinata*). Ці групи гладких і шорстких фенотипів мають різні антигенні характеристики, **що означає, що серологічні тести, які застосовуються до шорстких видів, відрізняються від тих, які класично використовуються для гладких видів**. Гладкі види найбільш вірулентні. *Brucella canis* була виявлена в 1966-1967 роках у Сполучених Штатах під час дослідження викидня у собак породи бігль, під час якого мікроорганізм був виділений з викидних тканин і вагінальних виділень. **Собачі (домашні та дикі) складають природний резервуар *B. canis***. Слід зазначити, що в районах, де бруцельоз тварин є ендемічним, **зараження собак *B. melitensis*, *B. abortus* і *B. suis*** (з ризиком передачі людям) може виникнути, коли собаки контактують із зараженою худобою (поширення інфекції) або вживають продукти від заражених тварин (зокрема, мисливські собаки).

ДЖЕРЕЛА ІНФЕКЦІЇ

Інфіковані тварини виділяють у навколишнє середовище заражені речовини (вміст матки, піхвовий секрет, сечу, молоко, сперму, продукти нагноєння). **Зараження відбувається через слизові оболонки ротової порожнини, кон'юнктиви та статеві органи. Статевий шлях передачі** (спарювання, облизування після викидня) також є причиною зараження. **Непряме зараження** через зони вигулу, приміщення та спільне обладнання (миски, ветеринарне обладнання) слід враховувати в місцях скупчення собак (у розплідниках собак, тощо). **Аерозольна передача** можлива і відіграє певну роль у розповсюдженні хвороби у розплідниках. Виживанню бруцел у навколишньому середовищі сприяють вологі умови і низькі температури ($\leq 4^{\circ}\text{C}$). За оптимальних умов *Brucella* може виживати більше двох місяців у воді при 20°C , два-чотири місяці в ґрунті та на свіжій траві у вологій атмосфері та/або в присутності органічних відходів.

Види, які вражає *B. canis*, переважно відносяться до **псових**, і передача зараження часто відбувається при прямому контакті з інфікованими біологічними рідинами перорально або повітряно-краплинним шляхом. Виділення з вульви можуть залишатися інфікованими протягом кількох тижнів. Виділення бактерії зі спермою та сечею часто спостерігається протягом 4-8 тижнів після зараження. Інфіковані виділення можуть періодично спостерігатися протягом кількох місяців або навіть років. Зараження можливе у людей, що перебувають у тісному контакті з собаками (повторні контакти, чищення, допомога при опоросах, операції на інфікованих тваринах, контакт із виділеннями, сечею та фекаліями інфікованих собак) або під час контакту з інфікованими пробами для аналізу в лабораторії.

Профілактика базується на **загальних гігієнічних заходах** (використання медичних рукавичок, гігієна рук, дезінфекція ящиків для сміття) або навіть носіння маски в ризикованих ситуаціях. Доцільно впроваджувати заходи біозахисту у собачих розплідниках (наприклад: утримання собак невеликими групами; для введення нових собак - 6-тижневий карантин із серологічним дослідженням на початку та в кінці карантину; тестування тварин з ендемічних регіонів; тестування кабелів, підготовлених для парування).

РІДКІСНІСТЬ ЗООНОЗУ

Випадки зараження людей вважаються рідкісними, але це може бути недооцінено з огляду на можливість безсимптомних випадків та відсутність перевіреного методу непрямої діагностики. Перші спостереження зараження людей *B. canis*, виділеної на культурах крові, були зареєстровані у 1970-х роках, вони були описані у Європі, Північній та Південній Америці, на Гаваях та в Японії. Майже у всіх випадках зараження зареєстрований контакт із домашнім собакою, а за деякими спостереженнями задокументований контакт із собакою, зараженою *B. canis*, зокрема, під час викидня у собаки. Люди з ослабленим імунітетом, з ВІЛ-інфекцією можуть мати підвищений ризик зараження цим захворюванням. Діти, як і дорослі, схильні до цієї інфекції. Клінічні прояви та тяжкість інфекцій, спричинені *B. canis*, ймовірно, не відрізняються від спостерігаються при інфекціях, спричинених іншими видами бруцел. За наявності симптомів інфекція може набувати різних клінічних форм, включаючи кілька неспецифічних симптомів, таких як періодична лихоманка, озноб, втрата апетиту, втрата ваги, головний біль, біль у спині або біль у суглобах та інших.

ПОТОЧНА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ

3 листопада 2021 року інфекція *B. canis* була підтверджена у п'яти собачих розплідниках, розташованих у 5 різних департаментах Франції, після повідомлень про пізні викидні у собак різних порід, зокрема у тварин, придбаних через онлайн-магазини та нещодавно завезених із Росії чи Білорусі. Національна референс-лабораторія з бруцельозу у Франції (Maisons-Alfort /ANSES), протягом цього періоду, також виявила *B. canis* у двох інших собак зі спондилодисцитом, які належали окремим особам.

Ця хвороба залишається ендемічною для собак у багатьох частинах світу, переважаючи в Центральній і Південній Америці, Азії та на півдні Сполучених Штатів. Також зростає кількість випадків у Східній Європі. За останні двадцять років дослідження, опубліковані в цих ендемічних районах, повідомляють про помірну або високу серопревалентність, коливаючись приблизно від 6% до 35%. Різні випадки були описані в країнах Європи за останнє десятиліття, таких як Австрія, Фінляндія, Німеччина, Угорщина, Італія, Нідерланди, Польща, Швеція, Швейцарія та Великобританія. Поява собачого бруцельозу, вірогідно, прискорюється в Західній Європі з 2020 року. В Італії, про зараження бруцельозом вперше було повідомлено в 2020 році, в розпліднику. Так само у Великій Британії, з липня 2020 року зростає кількість випадків бруцельозу собак у зв'язку зі збільшенням імпорту собак у період COVID-19.

У яких випадках підозрювати зараження собак бруцельозом?

У собак найбільш помітною ознакою є пізній викидень, який стався між 45-м днем вагітності та пологами. Тим не менш, викидень може статися раніше і залишитися непоміченим. Також може спостерігатися зменшення розміру посліду (розпад ембріонів) або народження мертвих, чи невдовзі вмираючих, цуценят. Деякі цуценята виживають і залишаються інфікованими, і тому потенційно заразні. У кобелів бруцеллезная інфекція часто викликає майже безсимптомний **хронічний епідидиміт**, який може призвести до зміни спермограми через кілька тижнів. Рідше може спостерігатися орхіт та/або простатит. **Інфекція може протікати безсимптомно**, навіть якщо тварина виділяє бактерії зі спермою та сечею. Слід враховувати й інші симптоми, що вказують на бруцельоз: порушення **опорно-рухового апарату** (кульгавість, м'язова слабкість, вертебральний остит, дискоспондиліт) або неспецифічні симптоми (млявість, втрата ваги, лімфаденопатія, увеїт).

Існує **два основних типи лабораторних діагностичних підходів**, спрямованих на виявлення та підтвердження бруцельозу собак:

1 - Серологічні тести або непряма діагностика дозволяють виявити антитіла, спрямовані проти шорсткуватої бруцели (*B. canis* або *B. ovis*) із сироватки (зразок крові у пробірці без добавок). Ці тести призначені для скринінгу та моніторингу інфікованих тварин. Це найменш дорогі тести і, в разі підозри інфікування, їх можна провести на цілій групі тварин. Їх також можна повторювати кожні 4-6 тижнів, щоб простежити розвиток інфекції: сероконверсію, зміну титрів антитіл у інфікованих собак. Основні обмеження пов'язані з **можливістю хибнопозитивних результатів або невиявленням інфікованих серонегативних собак**: нещодавнє зараження, де час сероконверсії, може досягати до 12 тижнів після зараження; або, навпаки, старі інфекції зі зниженням титру антитіл;

2 - Пряма діагностика має за мету виявити бактерію (для дослідження та виділення бактерії) із зразків крові (**бажано з цитратної пробірки**), тканин або біологічних рідин. Бактеріальний геном також можна виявити у зразку за допомогою методів молекулярної ампліфікації (ПЛР, спрямованої на виявлення ДНК представників роду *Brucella*). Ідентифікацію виду *B. canis* потім можна здійснити за допомогою бактеріологічного аналізу, методів молекулярної ампліфікації (ПЛР) або мас-спектрометрії (MALDI-TOF). Ці підходи використовуються для підтвердження інфекції (у тварини з симптомами або серопозитивних без симптомів), генотипування та моніторингу штамів. Основним обмеженням є недостатня чутливість цих підходів: **негативний результат не означає, що тварина неінфікована**, оскільки бактерії можуть бути присутні в низькій кількості (нижче порога виявлення методу ПЛР) або мати низьку життєздатність (і тому їх важко культивувати). Також необхідно відзначити помилки ідентифікації за методом MALDI-TOF через схожість бактерії з родом *Ochrobactrum*. **У таких випадках, необхідно повторити забір проб, щоб підвищити шанси виявлення бактерії.**

Клінічна ситуація	Потреба у серологічному скринінгу	Потреба у зборі зразків для прямої діагностики	Дії, які необхідно взяти
Симптоми, що вказують на бруцельоз	Так (тести на <i>B. canis</i> та РБТ(RBAT)/ІФА(ELISA), якщо існує ризик інфікування <i>Brucella</i>)	Так (залежно від уражень/симптомів)	Якщо результат негативний, повторіть забір проб через 4-6 тижнів. Якщо необхідно, повторіть забір, щоб виділити бактерії.
Без симптомів	Так (експрес-тест)	Ні	При позитивному результаті взяти проби для прямої діагностики (цільна кров, мазки, сеча, сперма)

Що робити, якщо підтвердилася бруцельозна інфекція?

У розпліднику собак важливо негайно ізолювати всіх серопозитивних тварин і запровадити спеціальні заходи біозахисту та дезінфекції. У разі позитивних результатів всі тварини повинні бути обстежені. Серологічні тести слід повторювати принаймні двічі з інтервалом 4-6 тижнів для моніторингу прогресування інфекції. Потрібно призупинити в'язки та обмін тваринами на період санітарної обробки та ізоляції. Необхідно взяти додаткові зразки для підтвердження інфекції та надіслати їх до компетентні органи. **Позитивні результати серологічних досліджень, посівів та виявлення ДНК методом ПЛР необхідно повідомляти відомчій ветеринарній службі.**

Слід розглядати лише два варіанти контролю заражених тварин:

1- евтаназія інфікованих собак. Цей захід забезпечує захист тварин і людей, які контактують із зараженою твариною.

2- хірургічна стерилізація та тривале лікування антибіотиками (подвійна терапія, від 4 до 8 тижнів залежно від передбачуваного лікування). Важливо знати, що антибіотики не виліковують у всіх випадках. Тварина повинна бути ізольована від інших собак і видалена з розплідника, щоб запобігти зараженню інших собак. Лікування антибіотиками може супроводжуватися побічними ефектами (печінкова та ниркова токсичність). Тварина, ізольована від інших собак, повинна бути обов'язково видалена з розплідника, щоб запобігти зараженню інших собак. Також ця тварина повинна перебувати під наглядом протягом усього життя з огляду на ризик рецидиву.

Зрештою, відсутність клінічних симптомів після лікування антибіотиками не гарантує відсутності бактерії.

ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ЧИТАННЯ:

- ANSES (2022). [La brucellose canine](#)
- APHA (2021). [Canine Brucellosis: Summary Information Sheet \(defra.gov.uk\)](#)
- Avis du Haut conseil de la santé publique (18 mars 2022). [Conduite à tenir vis-à-vis de personnes exposées à des animaux atteints de Brucellose canine \(hcsp.fr\)](#)
- *Brucella* spp. <http://www.anses.fr/fr/system/files/BIORISK2013sa0188.pdf>

IDEMBRU is a part of One Health European Joint Programme (EJP). This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 773830.

